

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ РАНАМИ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗА Шаропова М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Проведён ретроспективный анализ больных с гнойными ранами у которых нарушен белковый обмен на фоне имеющегося тиреотоксикоза. А также особенности течения раневого процесса у данной категории больных. Результаты ретроспективно произведенного анализа исследования показали, что у пациентов заживление гнойных ран на фоне тиреотоксикоза намного замедляется, чем у больных с гнойными ранами без тиреотоксикоза. Эти больные нуждаются в коррекции нарушений белкового, минерального, углеводного обмена и микроциркуляции дополнительно к традиционной терапии и подходу хирургического лечения совместно с эндокринологом.

Ключевые слова: гнойные раны, тиреотоксикоз, сроки заживления гнойных ран.

A METHOD OF TREATING PATIENTS WITH PURULENT WOUNDS WITH THYROTOXICOSIS

Sharopova M.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents a retrospective analysis of patients with purulent wounds who have impaired protein metabolism against the background of existing thyrotoxicosis. As well as the features of the course of the wound process in this category of patients. All examined patients were divided into two groups: group I included patients (n=56) with purulent wounds of various localizations without thyrotoxicosis. Group II consisted of patients (n=21) who had a purulent wound on the background of thyrotoxicosis. Group III consisted of patients (n=27) who had a purulent wound on the background of thyrotoxicosis. The results of a retrospective analysis of the study showed that the healing of purulent wounds in patients with thyrotoxicosis is much slower than in patients with purulent wounds without thyrotoxicosis. These patients need a surgical treatment approach together with an endocrinologist.

Keywords: purulent wounds, thyrotoxicosis, healing time of purulent wounds.

ТИРОТОКСИКОЗ БИЛАН ЙИРИНГЛИ ЯРАЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ УСУЛИ

Шаропова М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада оқсил алмашинуви бузилиши билан борадиган йирингли хирургик жароҳати бўлган беморларда тиреотоксикоз касаллик фониди йирингли жароҳат кечилишининг ретроспектив таҳлили келтирилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тиреотоксикоз касаллиги фониди йирингли жароҳатларнинг битиши, тиреотоксикоз касаллиги бўлмаган беморларга нисбатан бирмунча секин боради. Бундай беморларни даволашда анъанавий усулга қушимча оқсил, углевод, минерал алмашинуви ва микроциркуляция бузилишларини барқарорлаштирувчи терапия қўллаш мақсадга мувофиқ, ҳамда хирургик ёндашувни эндокринолог билан биргаликда амалга ошириш керак бўлади.

Калит сўзлар: йирингли жароҳат, тиреотоксикоз, йирингли жароҳатларни битиш вақти.

e-mail: sharopova.malohat@bsmi.uz

Актуальность. Тиреотоксикоз - синдром, один из патологий с нарушением функций щитовидной железы, который встречается при различных патологических состояниях организма человека. Частота тиреотоксикоза составляет в России 1,2% [4], а в Узбекистане 1,4% [5]. Гормональные сдвиги, происходящие при тиреотоксикозе активно влияют на обменные процессы, что приводят к развитию тяжелых изменений во всех системах организма [1; 2; 3; 6]. В малых концентрациях тиреоидные гормоны оказывают анаболическое действие на обмен белков, повышают синтез и тормозят их распад, вызывая положительный азотистый баланс [7].

В больших концентрациях тиреоидные гормоны оказывают сильное катаболическое действие на белковый обмен, вызывая усиленный распад белков и торможение их синтеза.

Целью исследования явилось определение изменения белкового обмена у больных гнойными хирургическими ранами страдающих тиреотоксикозом.

Материалы и методы. Ретроспективно произведен анализ в количестве 77 обследованных больных. Эти больные были распределены на три группы. В первую группу вошли больные (n=56) с гнойными ранами различных локализаций без тиреотоксикоза. Во второй группе были больные (n=21) гнойными ранами на фоне тиреотоксикоза. В III группе вышеуказанный традиционный метод лечения в отличие от предыдущих I, II, групп комплекс лечения был дополнен коррекцией обмена веществ; минерального, углеводного, белкового обмена, гормональных нарушений и микроциркуляции.

Результаты и обсуждение. При увеличении тиреотропного гормона уменьшаются общий белок и общий билирубин ($r=-0.3$, $p<0.05$), а при увеличении Т4 и шлаки в крови (мочевина и креатинин: $r=0.3$ $p<0.050$; $r=0.4$, $p<0.05$ соответственно).

Наблюдается прямая зависимость между уровнем Т4 и показателями белкового обмена (мочевина, креатинин, общий белок), и обратная зависимость с ТТГ.

Аналізу подвергнуты результаты лечения 27 больных с гнойными заболеваниями мягких тканей на фоне диффузного токсического зоба.

Анализ результатов показателей динамики раневого процесса у больных этой группы: рН раневой среды, процент уменьшения площади раневой поверхности и показатели ПК по М.Ф.Мазурику показало, у больных, анализируемой группы, в день поступления исходный уровень рН раневой среды был достоверно более низким (ацидоз) и составил в среднем $4,2\pm 0,18$. Белок экссудата ран был равен в среднем $59,2\pm 1,43$ г/л. ПК при этом составил в среднем $0,9\pm 0,03$ ед.

Белковая фракция экссудата ран была равна в среднем $48,5\pm 1,28$ г/л, а в крови – $66,9\pm 1,42$ г/л, при этом ПК по Мазурику составил $1,3\pm 0,05$.

К седьмым суткам ПК был равен $2,4\pm 0,06$, а раневая площадь за сутки достоверно уменьшилась на $2,6\pm 0,05\%$. рН раневой среды при этом составил в среднем $6,6\pm 0,18$.

К пятым суткам отмечалось рассасывание инфильтратов.

При этом начало появления грануляций отмечено, в среднем, на седьмые сутки. К десятым суткам констатировался преимущественно регенеративный тип цитограмм.

У лиц второй группы, страдающих тиреотоксикозом общий белок крови резко снижается до $57,5$ г/л, а потеря белка с экссудатом из раны увеличивается, что составляет $56,5$ г/л. Тогда, как в первой по сравнению со второй группы уровень этих показателей остаётся в пределах нормы.

Таким образом, у лиц, страдающих тиреотоксикозом, происходят значительные изменения в обмене веществ. В частности, это касается показателей углеводного обмена (глюкоза), белкового (мочевина, креатинин, общий белок) и жирового (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, потеря веса).

Изучение показателей гормонов щитовидной железы у больных III группы с гнойными заболеваниями мягких тканей на фоне сахарного диабета и диффузного токсического зоба выявили, что уровень гормонов щитовидной железы данной группы в день поступления имели значительные отклонения от нормы.

Проведенное нами исследование больных III группы с гнойными хирургическими заболеваниями мягких тканей на фоне сочетанных патологий, сахарного диабета и диффузного токсического зоба показало, что дополнительно к хирургическому вмешательству одномоментная коррекция гормонального, минерального, углеводного, белкового обмена, а также нарушений микроциркуляции является оптимальным способом лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей на фоне диффузного токсического зоба.

Выводы:

1. Включение коррекции минерального, белкового, гормонального, углеводного обмена и нарушений микроциркуляции в комплексе лечения больных с гнойными хирургическими заболеваниями мягких тканей на фоне диффузного токсического зоба эти показатели в динамике имеют тенденцию к нормализации с ускоренными темпами чем у больных II группы опережая на 2-3 сутки. При этом переход I-фазы раневого процесса к II-фазе также ускоряется на 2-3 сутки, средние койка дней составили $8,5\pm 0,5$ дней.

2. Разработанная схема ранней коррекции нарушений минерального, углеводного, белкового, гормонального обмена и микроциркуляции является оптимальным методом лечения гнойных хирургических заболеваний мягких тканей на фоне диффузного токсического зоба.

Список литературы:

1. Валдиной Е.А. Заболевания щитовидной железы: Руководство (3-е изд.) / Под ред. - СПб: Питер, 2006. С. 80.
2. Василенко А.Ю., Хирургическое лечение больных с патологией щитовидной железы. Оригинальные исследования. журн. Хирургия. 2007. с. 18-21.
3. Калинин А.П., Майстренко Н.А., Ветшев П.С., Заболевания щитовидной железы. Учебно-методическое пособие. Хирургическая эндокринология – СПб»Пирен» 2004-960с
4. Курбонов О.М., Шаропова М.С. Сафоев Б.Б., Особенности течения гнойных хирургических заболеваний при эндемическом зобе. Журнал. "Тиббиётда янги кун" 2020г. №1. с 49-53.
5. Мирходжаев И.А., Зухуров С.Э., Хамроев У.П., Оценка эффективности хирургического лечения диффузного токсического зоба // Биология и интегративная медицина. 2017. №11. - С. 38-40.
6. Орлова А.Н., Оптимизация хирургического доступа при оперативных вмешательствах на щитовидной железе: Автореф. Дис. М.Ю., 2009-27с
7. Сайфетдинова В.В. Хирургическое лечение больных с сочетанными эндокринными заболеваниями. Автореф. дис. канд. мед. наук. - Саратов, 2004-27с.

Для цитирования: Шаропова М.С. Способ лечения больных с гнойными ранами при тиреотоксикоза // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 8–10. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20554314>